

ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Уринов Одилбек Лазизович

преподаватель Академии МВД Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14507815>

Аннотация: В статье проанализированы меры по формированию идеологического иммунитета молодежи против религиозного экстремизма и терроризма, проводимые реформы по повышению ее социальной активности в этом направлении, и говорится о значении этих процессов.

Ключевые слова: Молодежь, религиозный экстремизм, терроризм, идеологический иммунитет, фактор религии, получение знаний, социальное развитие, чуждые идеи, религиозная грамотность.

Abstract: The article analyzes measures to form the ideological immunity of young people against religious extremism and terrorism, ongoing reforms to increase their social activity in this direction, and talks about the importance of these processes.

Keywords: Youth, religious extremism, terrorism, ideological immunity, religion factor, knowledge acquisition, social development, alien ideas, religious literacy.

Преобразование молодежи в активную социальную силу привело к тому, что сегодня она становится главным объектом различных идеологических воздействий и давлений. При этом учитывается, что они являются наиболее мобильным слоем общества, еще не имеющим достаточного опыта, быстро восприимчивым к внешним воздействиям.

Среди причин вхождения молодежи в различные течения следует выделить такие духовно-психологические факторы, как ее знания, в том числе интерес и стремление к овладению религиозными науками, ее доверчивость, стремление сразу и все приобрести (богатство, слава, карьера и т.д.), максимализм, говоря научным языком. Процесс привития взглядов о том, что, вступив в эту организацию или выполнив эту задачу, ты совершишь особое, почетное дело, которое не достается каждому, и, если нужно, ты станешь спасителем нации, религии, человечества!" показывает, что именно этим особенностям уделяется особое внимание. "Скажи, какое настроение преобладает в сознании молодежи, и я расскажу тебе, какова будет природа следующего поколения," - писал один из

политических деятелей. С этой точки зрения можно сказать, что религиозные экстремистские течения также действуют с целью овладения сознанием поколения, которое определяет завтрашний день общества.

Особенно серьезную обеспокоенность вызывает деятельность экстремистских и миссионерских движений, которые, прикрываясь религией, пытаются попортить наши религиозные ценности, наряду с угрозами, посягающими на духовность молодежи. В то же время попытки использовать религию в политических целях иногда приводят к ужасным ситуациям.

В нашей стране всегда уделялось особое внимание воспитанию подрастающего поколения, которое является будущим нашего государства. Объявление в нашей стране 2000 года "Годом здорового поколения," 2001 года "Годом матери и ребенка," 2008 года "Годом молодежи," 2010 года "Годом гармонично развитого поколения," 2014 года "Годом здорового ребенка" и 2016 года "Годом здоровой матери и ребенка" стало еще одним ярким подтверждением этого. Как отметил Первый Президент нашей страны Ислам Каримов,..."если мы мобилизуем все силы и возможности для того, чтобы наши дети жили сильнее, образованнее, мудрее и, конечно же, счастливее нас, вопрос духовного воспитания, несомненно, имеет огромное значение."

Ведь если физическое воспитание воспитывает ребенка физически сильным, сильным, здоровым, то через духовное воспитание у него формируются высокие нравственные качества, доброта, гуманизм, мужество, милосердие и трудолюбие. Духовное воспитание служит сохранению самобытности ребенка, просветительскому обогащению его внутреннего мира. Как сказал великий ученый, наш соотечественник Абу Райхан Беруни: "Человек - высшее существо, совершенство природы, человеческий род стоит выше всех животных. Человеку оказана большая честь - ему дана мудрость и сила. Поэтому для того, чтобы духовный мир человека соответствовал поставленным перед ним задачам, он должен быть высоко нравственным, образованным, просвещенным." Следовательно, воспитание ребенка определяется прежде всего прочностью его духовного фундамента. Действительно, ребенок, воспитанный на хорошем поведении, действует в жизни разумно, твердо в своих убеждениях, свободно и самостоятельно мыслит, не поддается различным обманам и не поддается корыстной пропаганде.

В то же время следует особо отметить одну истину. Ислам, являющийся религией наших предков, всегда призывал людей к саморегуляции, умножению добрых качеств, избавлению от злых, стойкости к тяжелым испытаниям, стремлению жить в светлые дни, одним словом, был для нашего народа и верой, и нравственностью, и просвещением. И сегодня это просвещение придает людям духовно-психологическую силу, служит развитию чувства взаимной доброты.

Сегодня борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом стала самым актуальным вопросом не только для одного государства или региона, но и для мирового сообщества. В частности, в нашей стране ведется жесткая борьба с теми, кто пытается осуществить такие действия, чтобы предотвратить кровопролитие невинных людей, разрушение благоустроенных мест, создание паники и беспорядка среди населения.

На сегодняшний день развитие религиозно-просветительской сферы в регионе, в частности, в Узбекистане, остается важным фактором предотвращения риска религиозного фанатизма. Но естественно, что и корыстные силы придумывают все новые методы и уловки для достижения своих целей. Недопущение возникновения и развития подобных негативных ситуаций требует постоянной бдительности.

К великому сожалению, некоторые люди с низкой религиозной грамотностью поддаются обману на пустые обещания представителей различных течений, которые изображают себя приверженцами ислама, а на самом деле преследуют цель захвата власти, и даже доходят до самопожертвования. Невежество также стало одним из факторов, создающих основу для осуществления корыстных намерений фанатичных течений. Об этом свидетельствует и то, что на нашу страну тайно ввозится экстремистская литература, материалы, распространяемые в сети Интернет, влияют и сбиваются с правильного пути. Своеобразным проявлением невежества является и страдание, которое в результате самовзрыва приводит к гибели невинных людей, к тому, что многие дети становятся сиротами. Действительно, к настоящему времени религиозные экстремистские организации уже превратились в широкоразветвленную систему. Это часть глубоко продуманной стратегии. Такие силы пытаются использовать любые подлые методы, чтобы завоевать умы и сердца нашей молодежи.

Эти факты и цифры требуют, чтобы люди относились к информации с большой осторожностью, бдительностью и чуткостью в современную

эпоху развития интернет-индустрии. Другими словами, формирование культуры потребления информации у наших людей, особенно молодежи, является одной из важных задач сегодняшнего дня.

Религиозный фактор играет важную роль в овладении сердцами, умело используя именно это средство развития. Вот почему различные религиозно-экстремистские и террористические организации используют Интернет как наиболее эффективное средство для продвижения своих идей.

При этом основной задачей религиозно-экстремистских течений стало широкое использование современных информационных коммуникаций для реализации своих целей, пропаганда на разных языках через Интернет и создание виртуальных сообществ на основе тщательно разработанной стратегии. Например, сегодня несколько крупных террористических организаций активно вербуют в свои ряды через социальные сети людей в возрасте от 17 до 35 лет. При этом, с целью дальнейшего повышения эффективности психологического воздействия, социальная сеть тщательно изучает страницы участников, размещаемые изображения, комментарии и комментарии, а также темы проводимых бесед, и на этом основании направляет "целевому" человеку тематические материалы через социальные сети с широкой аудиторией пользователей интернета, такие как Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Twitter, WhatsApp (письменное сообщение), текст, фотография, изображения наклеек, аудио-видео ролик) и устанавливается взаимодействие.

Растущая популярность таких форумов среди молодежи, склонной к фанатизму, а также подрывные "фетвы" в различных формах демонстрируют, насколько серьезна проблема. Потому что молодежь составляет основную часть населения мира. Молодежь считается большой силой. То, что укоренилось в их теперь формирующемся сознании, запечатлено, как узор, вырезанный на этом камне. Вот почему радикальные течения пытаются заманить в ловушку именно молодежь. Напористость, сила, любознательность в них пригодятся в реализации поставленной цели.

К сожалению, такие ненавистные силы, стремясь привлечь людей, далеких от науки и просвещения, не знающих истинного содержания чисто религиозных понятий, в основном молодежь, через социальные сети пытаются покинуть свою Родину, неверно истолковывая понятия "джихад," "такфир," "шахидлик," "хиджрат." Кроме того, отдельные лица

целенаправленно распространяют различную необоснованную информацию, противоречащую сути ислама, сообщения религиозного характера с неясным источником или фото-и видеоматериалы, вызывающие панику. Еще более серьезные последствия приводят к тому, что некоторые молодые люди доверяют распространяемым через средства массовой информации сообщениям, противоречащим нашим национальным и религиозным ценностям, необоснованной информации и сведениям, которые не указаны в точном источнике.

Сегодня информация превратилась в потребительский товар, и каждый человек должен воспитывать в себе культуру ее потребления. Молодежь должна обладать знаниями и навыками защиты информации личностного характера, быть защищенной от используемой негативной информации. С этой целью, начиная с 2011 года, во всех направлениях бакалавриата и магистратуры Ташкентского исламского университета был введен специальный курс "Культура потребления информации."

Культура потребления информации, в самом общем смысле, означает систему знаний, умений и навыков, служащих для приема, сортировки, понимания и интерпретации информации, служащей интересам человека, совершенствованию и развитию общества.

Чтобы воспитывать в себе такую культуру, человек, слушая ту или иную информацию, должен по крайней мере задать себе вопросы: "Кто передает эту информацию?," "Зачем передает?," "С какой целью передает?," попытаться найти на нее обоснованный ответ.

Только так можно избежать попадания под влияние различных идей, слепого следования предоставляемой информации. Сформированная культура потребления информации служит своеобразным щитом для информации, противоречащей нашим национальным интересам и ценностям, служит обеспечению стабильности мировоззрения и поведения личности.

У молодого поколения эти аспекты должны быть сформированы и утверждены в такой степени, чтобы они могли выбирать информацию, которая служит общенациональным интересам и способствует его развитию в виртуальном пространстве. Молодежь с культурой потребления информации не подвергается воздействию негативной и необъективной информации, поскольку у нее формируется крепкий идеологический иммунитет к такой информации.

Сегодня всеми признана мысль о том, что "кто владеет информацией, тот владеет миром." Поэтому сегодня формирование у молодежи навыков рационального использования возможностей информационного мира имеет жизненно-практическое значение.

Действительно, перед тем, как верить какому-либо известию, изложенному в указаниях исламской религии, необходимо проверить и выяснить его. В частности, в Священном Коране говорится: Эй, верующие! Если к вам придет нечестивый человек с известием, то рассмотрите его, чтобы вы не раскаялись в том, что вы совершили, причинив страдание какому-либо народу, когда вы этого не знаете. (Худжурат, 6).

Об этом в другом аяте Корана есть важное указание для людей, в котором также запрещается слепо следовать сообщениям и сведениям, получаемым различными средствами: (Эй, человек!) Не следуй за тем, чего ты не знаешь. Потому что за каждое из ушей, глаз, сердца (каждый человек) отвечает (отвечает) (Исра, 36). Следовательно, человек будет спрошен перед Аллахом вследствие того, что он верит каждой информации, которую видит, слышит, и следует за ней.

Следовательно, исследуя каждую полученную информацию и не определяя, является ли она обоснованной или необоснованной, поступать по этой информации по сути ислама равносильно вступлению на путь дьявола и стать лжецом. Потому что при этом создается почва для реализации корыстной цели того, кто распространяет информацию.

Таким образом, социально-политические процессы, происходящие в различных регионах и регионах мира, повышение чувства глубокого взгляда на конфликтные ситуации, организация духовно-просветительской работы против любых видимых угроз, основанных на требованиях времени, особенно в этом отношении, помогают молодому поколению, чьим будущим мы считаем, словом, нашу семью, священную для каждого из нас, чуждые идеи, замаскированные под религию. мы должны мобилизовать все свои силы и возможности, чтобы обезопасить себя от последствий.